

Калівошко О. М.

доктор економічних наук, доцент,
головний науковий співробітник
відділ фінансово-кредитної та податкової політики
Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки», м. Київ, Україна
ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0003-0417-4529>

Мирвода А. Г.

аспірантка
відділ фінансово-кредитної та податкової політики,
Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки», м. Київ, Україна
ORCID ID: <https://orcid.org/0009-0000-6333-7880>

ОЦІНКА СТАНУ КОРОТКОТЕРМІНОВОГО КРЕДИТУВАННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРУ В КОНТЕКСТІ ФІНАНСОВИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ РИНКІВ КАПІТАЛУ

**JEL Classification: E51, G19, Q14
SECTION “ECONOMICS”: Економіка**

Анотація. Стаття присвячена оцінці сучасного стану короткострокового кредитування сільськогосподарського сектору в контексті фінансових трансформацій ринків капіталу. У дослідженні підкреслюється вирішальна роль короткострокового кредитування як основного джерела фінансування сільськогосподарських виробників, що забезпечує безперервність виробничих процесів, сезонних операцій та підтримання ліквідності.

Визначено основні тенденції розвитку короткострокового кредитування, зокрема зміни обсягів кредитування, процентних ставок, умов кредитування та рівня доступності фінансових ресурсів для сільськогосподарських підприємств. Особлива увага приділяється впливу фінансовій трансформації ринків капіталу та зростаючого впливу цифровізації на ефективність використання кредитних інструментів у аграрному секторі.

Результати дослідження свідчать, що динаміка обсягів і структури банківського кредитування агропідприємств України за період 2020-2024 рр. зберігає позитивну динаміку. Доведено, що обсяг кредитів аграрному сектору зріс порівняно з 2020 роком. Виявлено, що важливу роль в підтримці агропідприємств відіграють державні програми, як-от Доступні кредити 5-7-9%.

З'ясовано, що кредитування фермерських господарств залежать від загального стану державного бюджету та наявності фінансової допомоги від зарубіжних партнерів України, ефективний її розподіл, прозорі правила гри та зменшення корупційних ризиків відбувається завдяки цифровізації державної підтримки, насамперед через ДАР.

Обґрунтовано перспективи розвитку короткострокового сільськогосподарського кредитування, зокрема впровадження інноваційних фінансових інструментів, розширення програм державної підтримки, вдосконалення систем управління ризиками та глибша інтеграція фінансових технологій у процеси кредитування.

Ключові слова: кредитування, короткострокове кредитування, короткострокове кредитування аграрного сектору, фінансові трансформації, ринки капіталів.

Annotation. This article assesses the current state of short-term lending to the agricultural sector in the context of financial transformations in capital markets. The study highlights the crucial role of short-term lending as the primary source of financing for agricultural producers, ensuring the continuity of production processes, seasonal operations, and the maintenance of liquidity.

The main trends in the development of short-term lending are identified, including changes in lending volumes, interest rates, lending terms, and the level of accessibility of financial resources for agricultural enterprises. Particular attention is paid to the impact of financial transformations in capital markets and the growing influence of digitalization on the effective use of credit instruments in the agricultural sector.

The research findings indicate that the dynamics of the volume and structure of bank lending to agricultural enterprises in Ukraine during the period 2020–2024 demonstrate a positive trend. It has been proven that the volume of loans provided to the agricultural sector has increased compared to 2020. It has also been found that state support programs, such as «Affordable Loans 5–7–9%» play a significant role in supporting agricultural enterprises.

It has been established that lending to farms depends on the overall condition of the state budget and the availability of financial assistance from Ukraine's international partners. The effective allocation of such support, transparent rules, and the reduction of corruption risks are ensured through the digitalization of state support mechanisms, primarily via the State Agrarian Register (SAR).

The prospects for the development of short-term agricultural lending have been substantiated, including the implementation of innovative financial instruments, the expansion of state support programs, the improvement of risk management systems, and the deeper integration of financial technologies into lending processes.

Keywords: lending, short-term lending, short-term lending to the agricultural sector, financial transformations, capital markets.

Вступ

Кредитування аграрних підприємств є вагомим сегментом фінансово-кредитного ринку у частині забезпечення економічної діяльності галузей національної економіки, особливо під час фінансових трансформацій ринків капіталу.

Формування ефективної системи короткострокового кредитування для аграрного сектору є передумовою підтримання неперервності виробництва, здійснення розширеного відтворення, створення конкурентного підприємницького середовища для різних форм господарювання. Доступ до кредитних ресурсів є стратегічним ресурсом, фактором розвитку виробничого потенціалу, стабільного розвитку та зростання [1, с. 133]. В Україні аграрний сектор є ключовим у забезпеченні продовольчої безпеки тому короткострокові кредити стають життєво важливими для підтримки виробництва. Разом з тим, чинна система короткострокового кредитування має багато недоліків та потребує подальшого дослідження і вдосконалення, загалом, специфічні особливості та проблеми функціонування якої розкриваються під час сучасних фінансових трансформацій ринків капіталу.

Теоретичні засади кредитування агровиробників в Україні сформували В.М. Алексійчук, М.Я. Дем'яненко, О.М. Калівошко, Ю.О. Лупенко, П.Т. Саблук та ін.

Метою статті є оцінка сучасного стану та особливостей короткострокового кредитування сільськогосподарського сектору в контексті поточних фінансових трансформацій на ринках капіталу, а також аналіз ключових факторів, що впливають на його розвиток.

Результати

Було виявлено, що кредитування агровиробників та інших суб'єктів агроринку виступає одним із критичних компонентів створення сприятливих фінансових умов для їх ефективної діяльності [2, с. 32].

Короткострокове кредитування є усталеною формою взаємовідносин позичальників і кредиторів. Короткострокові кредити зазвичай надаються фінансовими посередниками, насамперед банками, на покриття поточної потреби у фінансових ресурсах, початковий термін погашення яких менше одного року або які виплачуються на першу вимогу.

Кредитна діяльність банківської системи України отримала нові умови розвитку, починаючи з 2022 року, коли Національний банк України (НБУ) почав розбудовувати політику фінансового регулювання в умовах воєнного стану, паралельно з чим продовжується період фінансової трансформації ринків капіталу пов'язаний з черговим етапом прискореного розвитку фінансових технологій. Незважаючи на воєнний стан і невизначеність, чисті гривневі кредити нефінансовим корпораціям станом на початок жовтня 2024 року, беручи за основу 2021 рік, зросли на 84% для державних корпорацій, 19% для приватних, 31% для малих підприємств (рис. 1).

Рис. 1. Темпи росту чистих гривневих кредитів нефінансовим корпораціям, % (2021=100%)
Джерело: [3].

Зміну відсоткових ставок за цей же період показано на рис. 2. Спостерігається певна відмінність за ставками на депозитні сертифікати НБУ, кредити суб'єктам господарювання та фізичним особам. Зокрема, для суб'єктів господарювання ставки кредитування з 10,1% у 2021 році зросли до 15,4% на кінець III кварталу 2024 року. Для кредитів фізичним особам з деякими змінами в періоді, відсоткова ставка у 2021 та 2024 роках практично незмінна. Ставка за депозитними сертифікатами НБУ зросла з 8% до 13% за цей же період.

Рис. 2. Відсоткові ставки за новими кредитами у гривнях та депозитними сертифікатами НБУ, % річних
Джерело: [3].

Загальна динаміка кредитування протягом 2020-2024 рр. за видами та структурою, зокрема й короткостроковими кредитами, представлена на рис. 3. Як бачимо, обсяги кредитування мають тенденцію до зниження, починаючи із 2022 року. Частка короткострокових кредитів з 49% у 2020 році зросла до 51% у 2023 році і до 76% за перше півріччя 2024 року. Обсяги короткострокового кредитування у 2024 році демонструють наростання, але загалом за аналізований період значних коливань по обсягах кредитування не спостерігається. Враховуючи, що країна знаходиться у стані виснажливої війни, сталі обсяги кредитування є наслідком виваженої політики НБУ. Обсяг кредитів аграрному сектору зріс проти 2020 року, але стабільний у 2022-2023 роках. За II квартали 2024 року кредитування аграріїв майже зрівнялось із обсягами попередніх річних періодів. Якщо частка аграрного у загальному кредитуванні з 6,4% у 2020 році зросла до 15,7% у першому півріччі 2024 року, то частка короткострокового кредитування аграріїв з 6,5% у 2020 році піднявшись до 11,8% у 2022 році та знизилась до 7,8% у першій половині 2024 року.

* 2024 рік – станом на 1 липня

Рис. 3. Динаміка обсягів кредитування за період 2021-2024 рр., млрд грн, на кінець року

Джерело: побудовано на основі [3; 4].

За даними НБУ і фінансових експертів у 2020-2024 рр. активність на ринку кредитування малого та середнього бізнесу була нерівномірною, але впевнено відновлювалася після стагнації у 2022 році. Обсяги надання кредитів почали поступово відновлюватися у IV кварталі 2022 року та стабілізувалися у 2023 році. Проте, знизилась якість кредитного портфеля, оскільки у зв'язку з війною у більшості позичальників значно погіршилися умови діяльності і можливості повернення кредитів [3; 5]. Спостерігається прискорене зростання обсягів кредитів, виданих агропідприємствам, порівняно іншими секторами економіки. Внаслідок лідируючої позиції аграрного сектору як гаранта

продовольчої безпеки і сфери, що розвиває експортний напрям в умовах воєнного стану, відбувається зміцнення позицій на ринку кредитів.

Цю тенденцію відзначено й іншими дослідниками, зокрема І. Яців вказує на зміни в системі аграрного кредитування в Україні, позитивний характер яких проявився у збільшенні отриманих кредитів у період воєнного стану [6, с. 4].

Специфіка короткострокового кредитування агропідприємств має особливі механізми надання кредиту, що полягає у банківських технологіях, які мають відмінності від звичайних процедур кредитування у питаннях кредитного аналізу, системи моніторингу та адміністрування кредиту.

Експерти зазначають, що фінансові показники підприємств значно погіршилися, виручка та прибуток знизилися в рази. Тому кредитори мають змінювати свої ризик-підходи та вимоги до позичальників при розгляді нових кредитів та реструктуризації діючих боргів при оцінці кредитоспроможності агропозичальників [7].

Види та зміст кредитних продуктів, переважно короткострокових кредитів для агропідприємств, що пропонують банки, держава та міжнародні партнери, приведено у табл. 1.

Таблиця 1

Кредитні продукти для агропідприємств

Вид кредиту	Умови кредитування
Доступні кредити 5-7-9	Аграрії можуть отримати кредит у розмірі до 120 млн грн у межах програми «Доступні кредити 5-7-9%» під 5–9 % річних, залежно від категорії кредиту та суб'єкта підприємництва. Власний внесок – від 20%. Строк кредитування: до 60 місяців на інвестиційні цілі та до 24 місяців на поповнення оборотного капіталу. Поза зоною воєнного ризику: інвестиційні цілі – 7% річних (для мікро- та малого бізнесу з можливістю зниження до 5% за створені робочі місця); 9% річних (для середнього бізнесу з можливістю зниження до 7% за створені робочі місця); фінансування потреби в оборотних коштах – 13% річних
Пільгові партнерські програми	Банківські продукти, які: а) об'єднують стандартний кредитний продукт з пільговим, завдяки чому позичальник одержує меншу відсоткову ставку за кредитом; б) надають кредитування для придбання посівного матеріалу, добрив, техніки тощо у компанії-партнера банку на умовах низької відсоткової ставки від 0,01% річних
Авалювання товарних векселів	Надання гарантії оплати векселів, виписаних агропідприємствами за отримані засоби захисту рослин, добрива, насіння тощо. Вид фінансування – відновлювальна лінія для авалювання товарних векселів. Строк фінансування – до 12 місяців. Вартість авалювання – 3-4% річних (базовий тариф), під покриття або заставу депозиту – 1-2% річних
Гранти	Надання грантів для садівництва (10 млн грн), тепличного господарства (7 млн грн). Власний внесок: від 30%, строк реалізації 12-18 міс. Учасниками серед уповноважених банків з надання грантів є Ощадбанк та Укрексімбанк
Фінансування від МВФ	Підтримка малого бізнесу, реалізуються через банківські установи України, зокрема державні. Сума кредиту від 5 до 12,5 млн євро. Терміни: оборотний капітал – від 6 до 36 місяців, інвестпроекти – до 60 місяців
Місцеві програми підтримки	Додаткове відшкодування відсотків за інвестиційними кредитами в рамках програми «Доступні кредити 5-7-9%» у Київській та Дніпропетровській областях
Поповнення обігових коштів	На придбання сировини, товарів, оплати послуг, пов'язаних з виробництвом продукції чи веденням торгівельної діяльності, інших поточних потреб. Ставка

	плаваюча. Строк до 3 років. Разова комісія від 0,25%. Застава: нерухоме та рухоме майно, майнові права, порука
Придбання транспортних засобів та обладнання	На придбання нових та вживаних транспортних засобів, а також необхідного обладнання. Ставка 8,95% річних. Строк до 5 років. Разова комісія від 0,25% від суми кредиту. Застава: транспортні засоби та обладнання, що купується. Транспортні засоби за програмою «Автобiз»
Кредит під депозит	Кредит під заставу депозиту, розміщеного в Ощадбанку. Гарантія Фонду часткового гарантування кредитів АПК. Сума кредиту від 100 тис грн до 12,5 млн грн. Строк до 10 років. Вид: виробництво сільськогосподарської продукції, придбання земельних ділянок. Ставка 7% річних. Разова комісія 0,5%. Застава земельна ділянка, забезпечення порукою
Посівна без мін	На розмінування сільськогосподарських угідь, забруднених вибухонебезпечними предметами. Сума кредиту до 150 млн грн. Ставка 3% річних. Строк до 3 років. Без застави майна, забезпечення порукою

Джерело: [8; 9].

Державні програми здешевлення кредитних ресурсів, які впроваджуються в Україні відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 25.02.2000 р. № 398, допомагають аграріям зменшити фінансовий тягар і підвищити ефективність використання кредитних коштів. Такі компенсаційні виплати деякою мірою сприяли розблокуванню кредитування сільськогосподарських підприємств, розширили їх доступ до кредитних ресурсів на ринку кредитних послуг. Також наголошено на важливості сталого розвитку сільськогосподарського виробництва під час війни та інтеграції України у спільну аграрну політику ЄС шляхом посилення державної підтримки пільгового кредитування.

Забезпечення фінансовими ресурсами аграріїв здійснюється через державну програму «Доступні кредити 5-7-9%» відповідно до Порядку надання фінансової державної підтримки суб'єктам підприємництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.01.2020 р. № 28, яким визначені умови, критерії та механізм надання такої підтримки. Окремі показники за кредитуванням з державною підтримкою приведено на рис. 4.

Рис. 4.

Кредитування агропідприємств з державною підтримкою у 2015-2023 рр., одиниць, млрд грн
Джерело: [3; 4; 8].

Пільгове кредитування агропідприємств є однією з найбільш сталих та ефективних державних програм підтримки. Воно перебуває під впливом макроекономічних факторів, але загалом вибрано оптимальний формат підтримки, який на кожну затрачену бюджетну гривню формує суттєвий мультиплікаційний ефект.

Результати дослідження свідчать, що динаміка обсягів і структури банківського кредитування агропідприємств України за період 2020-2024 рр. зберігає позитивну динаміку. Обсяг кредитів аграрному сектору зріс порівняно з 2020 роком, був стабільним у 2022-2023 роках, а за I півріччя 2024 року кредитування аграріїв майже зрівнялось із обсягами попередніх періодів.

Виявлено, що важливу роль в підтримці агропідприємств відіграють державні програми, як-от Доступні кредити 5-7-9%.

Для аграрного сектору, як учасника кредитних програм з державною підтримкою, цілі кредитування наступні: інвестиційний кредит на придбання сільськогосподарської техніки; кредит на поповнення обігових коштів для придбання насіння, добрив та паливно-мастильних матеріалів. Зокрема, як презентовано на сайті Приватбанку, кредит видається на поповнення обігових коштів та для інвестиційних цілей. Зразкові умови для першого типу кредитування приведено на рис. 5.

Вид кредиту	«КУБ» під заставу	Відновлювана кредитна лінія	«КУБ» під заставу для агроклієнтів	Агросезон
Строк	36 місяців		до березня 2024 року	
Сума кредиту	від 100 тис. До 4 млн грн для мікробізнесу; від 100 тис. До 5 млн грн для малого бізнесу Недоступно середньому та великому бізнесу	від 100 тис. До 20 млн грн для мікробізнесу; від 500 тис. До 50 млн грн для малого бізнесу; від 3 млн грн для середнього бізнесу	від 100 тис. До 4 млн грн для мікробізнесу; 5 млн грн для малого бізнесу Недоступно середньому бізнесу	від 1 до 50 млн грн
Ставка для позичальника, %	9% річних			
Спосіб видачі	На поточний рахунок позичальника			
Графік	Рівними частинами щомісяця, анuitет	Рівними частинами щомісяця для мікро- та малого бізнесу.	Погашення траншів – 90/180/270/360 днів або індивідуальний графік за погодженням із банком для середнього бізнесу.	1 грудня 2023 року – 20%, 1 лютого 2024 року – 30%, 1 березня 2024 року – 50% або індивідуальний графік
Забезпечення	Рухоме/нерухоме майно, порука власника бізнесу		Сільгосптехніка (самохідна, причіпна, навісна) та/або транспортні засоби (легкові, комерційні), порука власника бізнесу	
Комісія	1–1,5% від суми кредиту			

Обов'язкові умови	Заборона використання кредитних коштів для погашення кредитів і процентів або іншої заборгованості за кредитними договорами, а також для виплати дивідендів та надання фінансової допомоги		
			Вимоги до земельного банку: від 20 до 99,99 га для КВЕД 01.11; від 100 га для КВЕД 01.1, 01.2, 01.3, 01.4, 01.5, 01.6
			Вимоги до земельного банку: від 100 га для КВЕД 01.1, 01.2, 01.3, 01.4, 01.5, 01.6

Рис. 5. Умови кредитування агровиробників за програмою «Доступні кредити 5-7-9%» у 2023 році

Джерело: [7; 10]

Фермерські господарства як організаційна форма діяльності з часу свого становлення користуються особливою увагою з боку держави та отримують бюджетну підтримку шляхом фінансування окремих програм. У Законі про фермерське господарство ст. 11 зазначено, що на поворотній основі допомога надається для виробництва, переробки і збуту виробленої продукції, на здійснення виробничої діяльності та інші передбачені статутом Українського державного фонду підтримки фермерських господарств (УДФПФГ) цілі під гарантію повернення строком 3-5 років. УДФПФГ – це державна бюджетна установа, яка з 1992 року виконує функції з реалізації державної політики щодо надання фінансової підтримки фермерських господарств [11]. Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання підтримки фермерським господарствам регулюється Постановою КМУ № 1102 [12].

За інформацією УДФПФГ [11], по бюджетній кредитній програмі 2801460 «Надання кредитів фермерським господарствам» у 1995-2024 рр. було видано коштів на суму 918 млн грн, у тому числі за останнє десятиріччя – 40%, зокрема у таких обсягах: 2015 р – 25,6 млн грн; 2016 р – 15,8 млн грн; 2017 р. – 65,0 млн грн; 2018 р. – 43,1 млн грн; 2019 р. – 45 млн грн; 2020 р. – 67 млн грн; 2021 р. – 50 млн грн; 2022 р. – 62,5 млн грн. На період 2022-2025 рр. програма кредитування закладається у бюджеті на рівні 80 млн грн щорічно, але з 2023 р. фактично не фінансується. Якщо врахувати, що фермерських господарств на 1.10.2021 р. було більше 48 тис., то в середньому на господарство припадало близько 1600 грн кредитних коштів. Звісно, крім поворотної допомоги фермери беруть участь у інших бюджетних програмах для аграріїв, але обсяги їх незначні.

З початком воєнного стану фермери зіткнулись з проблемою призупинення фінансування практично усіх програм через дефіцит державного бюджету, оскільки всі ресурси спрямовані на фінансування першочергових потреб національної безпеки. Але і в цих умовах зберігається підтримка фермерських господарств, зокрема у рамках короткострокового кредитування. Особливістю цього періоду кредитування є участь фермерських господарств у всіх програмах аграрної підтримки та підтримки малого підприємництва. Розширення діапазону допомоги відбувається завдяки застосуванню цифрових технологій, що значно знижує корупційні, організаційні та системні ризики визначення отримувачів та розподілу бюджетних коштів.

З 2022 року в Україні почав працювати Державний аграрний реєстр (ДАР) [13], метою якого є спрощення для фермерів (та ін. Агровиробників) отримання державної підтримки, впровадження моніторингу цільового використання підтримки і грантів з урахуванням позиції міжнародних партнерів, зокрема й тих, які надають таку допомогу. Це інформаційно-комунікаційна система, що забезпечує взаємодію суб'єктів державної політики у сфері сільського господарства.

У ДАРі міститься актуальна інформація про доступні програми підтримки, система в режимі реального часу інформує про нові програми і можливості для фермерів, зокрема і кредитування.

Впровадження ДАР відбувається за підтримки Європейського Союзу, Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (FAO) та Світового банку. Держателем, адміністратором ДАР та володільцем інформації ДАР є Міністерство аграрної політики і продовольства (МАПП) [8]. У 2024 році прийнято відповідний Закон, який «визначає правові, організаційні і фінансові засади створення та функціонування інформаційно-комунікаційної системи ДАР з метою захисту прав та інтересів фізичних і юридичних осіб під час створення, зберігання, оброблення та використання реєстрової інформації у публічних електронних реєстрах» [14].

Найбільш поширеною формою підтримки через ДАР на даний час є програма «Доступні кредити 5-7-9%» (Програма), яка передбачає «спрощення доступу підприємств малого та середнього бізнесу, у тому числі сільськогосподарських товаровиробників до банківського кредитування, зокрема, отримання кредитів за зниженою процентною ставкою» [8], яку з 2020 року реалізує Фонд розвитку підприємництва відповідно до Порядку надання фінансової державної підтримки суб'єктам підприємництва, затвердженого Постановою КМУ від 24.01.2020 р. № 28 [15], де визначені умови, критерії та механізм надання такої підтримки.

За інформацією МАПП [15] у 2022 році понад 43,7 тис. Господарств залучили 95,467 млрд грн кредитних коштів, в середньому понад 2 млн грн на господарство, з них за програмою державних гарантій у розмірі 80% – 24,722 млрд грн. Найбільший обсяг кредитів отримали господарства Київської, Вінницької, Кіровоградської, Дніпропетровської, Одеської областей. Кредити фермерським господарствам видавали: «ПриватБанк», «Райффайзен Банк», «Укргазбанк», «Ощадбанк», «Укрексімбанк», «Креді Агріколь Банк», «ПУМБ». У 2023 році Програма надавала можливість отримати кредит у розмірі до 90 млн грн на фермерське господарство і 10,9 тис. Агропідприємств отримали 44,5 млрд грн кредитів.

За період 2024-2025 рр. фінансування за Програмою здійснюється за підтримки Світового банку через «Екстрений проект надання інклюзивної підтримки для відновлення сільського господарства України (ARISE)» [16], практично за тими ж умовами, що діяли до цього часу. МАПП інформує, що у 2024 р. загалом банківських кредитів отримали 13,1 тис. Господарств на 104,5 млрд грн, а за Програмою профінансовано 8,8 тис. Господарств на 46,9 млрд грн. Також оприлюднено дані, що у січні 2025 р. 944 господарства, які беруть участь у цій Програмі профінансовано на 4,5 млрд грн. Зазначається особлива умова, що з цього часу надання кредитів агровиробникам здійснюється винятково через ДАР. На даний час Уряд відповідно до Постанови № 1500 [17] продовжив дію Програми до 31.03.2026 р. Станом на 18.09.2024 р. у ДАР зареєстровано більше 176 тисяч сільгосптоваровиробників та реалізовано понад 50 програм.

Висновки

У рамках викликів воєнного стану, недостатності бюджетних коштів, фінансової трансформації ринків капіталу урядом було знайдено рішення для пом'якшення ситуації за рахунок пільгового кредитування, хоч за реалізацією і організаційними моментами програма піддавалась критиці користувачів і з боку банківської системи та неодноразовим змінам умов кредитування. А її технічний супровід став можливим завдяки запровадженню інформаційної системи ДАР.

Таким чином, враховуючи, що кредитування фермерських господарств залежать від загального стану державного бюджету та наявності фінансової допомоги від зарубіжних партнерів України, ефективний її розподіл, прозорі правила гри та зменшення корупційних ризиків відбувається завдяки цифровізації державної підтримки, насамперед через ДАР.

При цьому уряд докладає зусиль для доступності кредитів та пільгових умовах для певної категорії підприємництва, насамперед аграрного, зокрема фермерських господарств, сприяє спрощенню документування, списання певної частини боргів, застосування цифрових реєстрів тощо. У залежності від можливостей бюджету, для фермерських господарств закладаються кошти у сегменті видатків для малого підприємництва за кількома спеціальними програмами кредитування та фінансової підтримки.

Визначено, що короткострокові кредитні інструменти для агросектору в умовах воєнного стану зосередженні у державній програмі «Доступні кредити 5-7-9». При цьому уряд і НБУ докладають зусиль для його врівноваженого функціонування. Для агросектору це проявляється у доступності кредитів на пільгових умовах і можливості ведення бізнесу навіть в умовах невизначеності. Крім того, є ряд програм бюджетної підтримки, за якими агровиробники можуть отримати доступ до фінансування, зокрема за гарантію через Фонд часткового гарантування кредитів.

Проте, цих ресурсів замало, щоб покрити зростаючі потреби агросектору у кредитуванні. Тому необхідна більш активна державна політика щодо залучення інвестицій, коштів зарубіжних партнерів, міжнародних фінансових організацій для підтримки вітчизняних товаровиробників і гарантування продовольчої безпеки держави в умовах воєнного стану.

Список використаних джерел

1. Степаненко С. В., Власенко Т. А. Стан та інституціональне забезпечення системи кредитування аграрних підприємств України в умовах інклюзивної економіки. *Бізнес-навігатор*. 2022. № 3(70). С. 132-138. <https://doi.org/10.32847/business-navigator.70-23>.
2. Гладій М. В., Лузан, Ю. Я. Кредитування в системі аграрних трансформацій України. *Економіка АПК*. 2020. № 8. С. 31-44. <https://doi.org/10.32317/2221-1055.202008031>.
3. Національний банк України. Офіційний веб-сайт. URL: <https://bank.gov.ua/> (дата звернення 02.06.2025).
4. Державна служба статистики України. Офіційний веб-сайт. URL: <https://www.ukrstat.gov.ua/> (дата звернення 02.06.2025).
5. Калівошко О. М. Теоретико-методологічні засади та практика функціонування інститутів фінансово-кредитного ринку України: монографія. Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2019. 438 с.
6. Яців І. Б. Банківське кредитування як чинник формування фінансового потенціалу сільськогосподарських підприємств. *Агросвіт*. 2023. № 22. С. 4-12. <https://doi.org/10.32702/2306-6792.2023.22.4>.
7. Вовчак О. Д., Гальків Л. І., Демчишин М. Я. Стан і проблеми розвитку банківського кредитування сільськогосподарських підприємств України. *Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice*. 2018. № 3(26). С. 29–37. <https://doi.org/10.18371/fcaptp.v3i26.143846>.
8. Міністерство аграрної політики та продовольства України. Офіційний веб-сайт. URL: <https://minagro.gov.ua/> (дата звернення 02.06.2025).
9. Фінансування агросектору: Які програми кредитування пропонують банки. URL: <https://kurkul.com/spetsproekty/1550-finansuvannya-agrosektoru-yaki-programi-kredituvannya-proponuyut-banki> (дата звернення 02.06.2025).
10. АТ КБ «ПриватБанк». Офіційний веб-сайт. URL : <http://surl.li/hayea> (дата звернення 02.06.2025).
11. Український державний фонд підтримки фермерських господарств. Офіційний веб-сайт. URL: <https://udf.gov.ua/> (дата звернення 02.06.2025).
12. Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання підтримки фермерським господарствам. Постанова КМУ від 25 серпня 2004 р. № 1102 (у редакції від 02.05.2024 р.). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1102-2004-%D0%BF#n13> (дата звернення 02.06.2025).
13. Державний аграрний реєстр (ДАР). URL: <https://www.dar.gov.ua/> (дата звернення 02.06.2025).
14. Закон України «Про інформаційно-комунікаційну систему «Державний аграрний реєстр» (ДАР) від 19 вересня 2024 року №3980-IX (дата звернення 02.06.2025).
15. Про надання фінансової державної підтримки. Постанова КМУ від 24.01.2020 р. № 28 (у редакції від 01.01.2025 р.). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/28-2020-%D0%BF#Text> (дата звернення 02.06.2025).

16. ARISE Ukraine. URL: <https://www.arise.se/ukraine/uk>; <https://bdf.gov.ua/wp-content/uploads/2024/10/Proekt-ARISE.pdf> (дата звернення 02.06.2025).

17. Про внесення змін до Порядку надання фінансової державної підтримки суб'єктам підприємництва. Постанова КМУ від 27 грудня 2024 р. № 1500. URL: <https://surl.li/xxemvs> (дата звернення 02.06.2025).